

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Modelo de educación para el desarrollo sostenible en el turismo

Autores: Dr.C Ailén Fonseca Martínez, teléfono 58570784, ailenfonsecamartinez584@gmail.

Dr.C Tatiana Gómez Reyes.

CCT: Orlando Fernández Montes de Oca.

Resumen: Los estudios sobre la educación para el desarrollo sostenible han devenido una necesidad en el turismo. Ello requiere de una nueva construcción teórica, con vistas a promover una cultura de la sostenibilidad orientada a la transformación social. La investigación que se presenta tiene como objetivo elaborar un modelo de educación para el desarrollo sostenible en el turismo, donde es esencial determinar los rasgos del contexto para la institucionalización del papel de los docentes como facilitadores del aprendizaje, modelos de conducta y agentes de cambio en la estructura sistémica y procesual de la educación en los ámbitos formal, informal y no formal. Se emplea la metodología cualitativa y dentro de los métodos y técnicas científicos se destacan la modelación teórica, la revisión bibliográfica documental, el análisis de contenido, la entrevista en profundidad, el meta-análisis y la triangulación de datos. Los resultados preliminares evidencian una construcción teórica, práctica y metodológica que puede aplicarse a otros sectores de la sociedad.

Palabras claves: educación; capacitación; desarrollo sostenible; turismo; transformación social.

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307 📞 53 59935212 🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

